

NOFILOGIK O'QUV YURLARIDA INGLIZ TILINI INTERAKTIV METODLAR ASOSIDA O'QITISH

Tohirova Shohsanam Yunusovna
Qarshi davlat texnika universiteti
Xorijiy tillar kafedrasida assistenti
tokhirovashohsanam9420@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15003883>

Kirish

Bugungi kunda ingliz tilini o'rganish global tendensiyaga aylanib, ko'plab kasbiy sohalarda eng muhim ko'nikmalardan biri sifatida tan olinmoqda. Ayniqsa, filologik bo'lmagan yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar uchun ingliz tilini mukammal egallash ularning kasbiy faoliyatida yangi imkoniyatlar yaratib, xalqaro maydonda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlariga yordam beradi. Shu bois, ta'lim jarayonida interfaol usullardan foydalanish talabalar uchun samarali o'quv muhitini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Asosiy qism

An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha grammatik qoidalarni yodlash va tarjima qilishga asoslangan bo'lsa, interfaol usullar orqali talabalar faol muloqot jarayonida tilni o'zlashtiradilar. Ushbu maqolada filologik bo'lmagan ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitishda interfaol usullarning o'rni, afzalliklari va samaradorligi tahlil qilinadi.

Interaktiv metodlarning asosiy maqsadi talabalarni faollashtirish, ularning dars jarayonidagi ishtirokini oshirish va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat. Bu usullar orqali talabalar mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va real hayotiy vaziyatlarda muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantiradilar.

Interaktiv o'qitish usullari quyidagi afzalliklarga ega:

- **Muloqotga yo'naltirilganlik** – talabalar dars davomida faol ishtirok etib, o'z fikrlarini ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar.
- **Faollik va motivatsiya** – dars jarayonida o'yinlar, rolli mashg'ulotlar va jamoaviy loyihalar talabalarni o'qishga rag'batlantiradi.
- **Muammoli ta'lim yondashuvi** – talabalar turli muammolarni ingliz tilida tahlil qilish va ularni hal qilish orqali til bilish darajasini oshiradilar.
- **Jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish** – interaktiv metodlar talabalarni guruh bo'lib ishlashga o'rgatadi, bu esa ularning ijtimoiy kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi.

Nofilologik o'quv yurtlarida ingliz tilini o'qitishda qo'llaniladigan asosiy interaktiv metodlar quyidagilardir:

- **Rol o'yinlari (Role-play)** – talabalar turli kasbiy va hayotiy vaziyatlarni ingliz tilida ifodalash orqali til ko'nikmalarini mustahkamlaydilar.
- **Debatlar va munozaralar** – talabalar turli mavzular bo'yicha bahs-munozaralar olib borish orqali fikrlash va argument keltirish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.
- **Case-study usuli** – muammoli vaziyatlarni ingliz tilida tahlil qilish orqali kasbiy terminologiyani o'zlashtirish imkonini beradi.
- **Jamoaviy loyihalar** – talabalar guruhlariga bo'linib, turli mavzularda taqdimotlar va loyihalar ishlab chiqadilar.
- **Texnologiyalarni qo'llash** – onlayn platformalar, mobil ilovalar va multimedia resurslari yordamida talabalar mustaqil o'rganish va o'z ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Nofilologik o'quv yurtlarida interaktiv metodlarni joriy qilish tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, talabalar an'anaviy usullarga nisbatan interaktiv yondashuvlar orqali tilni tezroq o'zlashtiradilar. Masalan, texnik yo'nalishdagi talabalarga ingliz tilini o'rgatishda Case-study va Project-based learning metodlari juda samarali bo'lib, talabalar kasbiy sohalari bo'yicha terminlarni real vaziyatlarda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shuningdek, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ham ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Onlayn dasturlar (Quizlet, Kahoot, Duolingo) orqali talabalar mustaqil ravishda yangi so'zlarni o'rganish va ularni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Nofilologik o'quv yurtlarida ingliz tilini interaktiv metodlar orqali o'qitish talabalar uchun qiziqarli va samarali ta'lim muhitini yaratishga xizmat qiladi. Ushbu metodlar talabalarni muloqotga yo'naltirib, ularning mustaqil fikrlash va kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatli ishlashlariga yordam beradi. Ayniqsa, texnologik taraqqiyot sharoitida interaktiv yondashuvlarni keng qo'llash ingliz tilini o'rganish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi. Shuning uchun o'qituvchilar zamonaviy interaktiv metodlardan foydalanishni rivojlantirib borishlari lozim.